

DEJINY ČÍTANIA

ČÍTANIE AKO SOCIOKULTÚRNY FENOMÉN V PRIENIKU DEJÍN

2. časť
Stredovek a novovek

Mgr. Jakub Fázik*

Po významnom rozmachu v antike sa čítanie dostalo v ranom stredoveku, najmä v Západnej Európe, do úzadia. Jeho sociokultúrny rozmer sa výrazne limitoval, čo naznačuje, že vládnuce vrstvy alebo duchovenstvo si – podobne ako na začiatku nášho letopočtu pri šírení kresťanstva – uvedomovali jeho silu a význam. Preferovaním duchovnej literatúry sa spomalil aj rozvoj vedy a techniky, keďže čítanie rozširujúce poznanie v tomto období nefungovalo. Situácia sa zmenila až s nástupom novoveku. Vynález knižnice, rozvoj školstva a zavedenie povinnej školskej dochádzky výrazne zmenili status čítania a jeho spoločensko-kultúrny význam.

ČÍTANIE V RANOM STREDOVEKU

„Vyše tisíc rokov bude znalosť písma výsadou mníchov“ (Georges 1994, s. 74).

Sťahovanie germánskych a neskôr aj slovanských kmeňov a dlhodobá kríza Rímskej ríše vyústila v 4. a 5. storočí do obdobia vojen. Na troskách Rímskej ríše i mimo jej impéria sa vytvorilo mnoho ranofeudálnych štátov. Otrokársky systém nahradili feudálne vzťahy. Štáty vzniknuté na troskách Západorímskej ríše sa svojimi podmienkami líšili od antickej civilizácie. Ranofeudálne štáty boli rozdobené na vídiecke jednotky, hospodársky sebestačné, remeslá a obchod upadali a mnohé sídla stratili charakter antických miest, čo trvalo až do 10. storočia. Spolu s mestami zanikol aj vzdelávací systém typický pre antiku. Prevažná časť obyvateľstva žila v chudobe a bola negramotná. Svetskí feudáli dlho nemali o vzdelanie záujem a dokonca ním „pohrdali“ (Cepek et al. 2002, s. 38).

Hoci sa v ranej fáze stredoveku (5. – 11. storočie), nazývanej podľa vtedajšieho teologického učenia aj **patristika**, na jednej strane rozvoj ľudskej civilizácie a kultúry spomalil, na druhej strane nastal rozvoj duchovného života, ktorého náplňou sa stalo kresťanstvo. Hlavnú úlohu v tomto období zohrávali mníšske rády a kláštory, pôvodne útočiská pre ľudí, ktorí sa chceli uchrániť pred útrapami života. Mníšske rády prenikli do Západnej Európy zhruba v 5. storočí z Egypta; počiatky mníšskeho života však môžeme nájsť už v 4. storočí v Sýrii, Palestíne a Malej Ázii. Najstarším rádom v Európe bola rehoľa benedikťínov, postupne vznikli ďalšie rády – kartuziáni, cis-

terciáni a premonštráti a i. Kláštory plnili viaceré funkcie, okrem misijnej aj hospodársku, intelektuálnu, umeleckú, ba i politickú a vojenskú.

Z hľadiska čítania môžeme považovať za najvýznamnejšiu vzdelávaciu funkciu kláštorov. Stredoveká Západná Európa neprijala trojstupňový vzdelávací systém antickej Ríma. Vzdelávanie poskytovali mníši prostredníctvom siete mestských, kláštorných a biskupských škôl. Až do 12. storočia bolo vzdelanie koncipované do tzv. siedmich slobodných umení – gramatika, rétorika a dialektika tvorili *trivium* a aritmetika, geometria, rétorika a dialektika tvorili *kvadrivium*. Po zvládnutí týchto predmetov bolo možné študovať teológiu, vrcholnú vedu stredovekej vzdelanosti (Cepek et al. 2002; Judák 2002).

Každý kláštor mal svoju knižnicu, ktorá sa výrazne podieľala na šírení vzdelanosti. Súčasťou kláštorných knižníc boli písárske dielne – skriptória. „Pisári európskeho stredoveku – mníši v kláštoroch – na rozdiel od pisárov Mezozopázámie alebo starého Egypta neboli ani tvorcovia textu, ani muži moci: písali, ale nie vlastné myšlienky“ (Georges 1994, s. 82). Najčastejšie sa prepisovala *Biblia*. Keďže záujem o knihy mali nielen cirkevní, ale aj svetskí hodnostári, prepisovanie bolo pre kláštory významným zdrojom príjmov. Podľa pravopisných chýb a odlišností v charaktere písma sa predpokladá, že pisári pracovali pravdepodobne na diktát a viacerí na tom istom diele. Prepisovanie a zdobenie kníh si vyžadovalo celý rad profesií – odpisovačov, verifikátorov, knihviazačov... Táto práca bola náročná nielen časovo, ale aj fyzicky, o čom svedčí nasledujúci stredoveký citát: „Ak nevieš, čo je to písmo, môžeš si myslieť, že to nie je ťažká prekážka. Ak si však želáš podrobné vysvetlenie, dovoľ, aby som ti povedal, že je to tvrdá práca: zahmlieva zrak, ohýba chrbát, morí brucho a rebrá, trýzni ľadviny a zanecháva celé telo boľavé... Tak ako námorník pri návrate do prístavu, aj pisár sa teší keď dospeje k poslednému riadku“ (Georges 1994, s. 83).

Knihy vďaka úhľadnému písmu a bohatým ilustráciám a ozdobám možno pokladať za umelecké diela. Ak sa medzi členmi rehoľnej komunity nenašiel schopný umelec alebo knihviazač, rehoľný predstavený najal laického odborníka – tých však bolo veľmi málo. Dokonca ani samotný franský kráľ Karol Veľký, ktorý sa zaslúžil o povznesenie európskej vzdelanosti a písomníctva, nevedel čítať a písať, hoci práve za jeho vlády vzniklo nové normalizované písmo **karolínska minuskula** (Georges 1994).

* Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta UK, Bratislava
e-mail: jakub.fazik@gmail.com

Európania, ktorí vedeli v ranom stredoveku písať, písali po latincky. S rozvojom kresťanstva sa latinčina ešte viac udomácňovala v originálnych písaných textoch. Ľudový jazyk sa objavil v oficiálnom dokumente prvý raz až v roku 842 (dvaja vnuci franského panovníka Karola Veľkého prisahali vernosť tretiemu). Národné jazyky sa však popri latinčine ešte dlho uplatňovali len veľmi obmedzene (Georges 1994). Latinčina bola štátnou a diplomatickou rečou prakticky až do polovice 19. storočia a takisto bola vyučovacím jazykom na školách. Pamiatky stredovekej literatúry – vedecké diela právnické, astronomické, lekárske, matematické, filozofické, pedagogické a i. – boli písané po latincky (Janovjak a Špaňár 1969).

SITUÁCIA VO VÝCHODNEJ EURÓPE

Celkom odlišná situácia panovala na území niekdajšej Východorímskej ríše. Pre svoju väčšiu hospodársku stabilitu byzantská časť lepšie odolala búrlivému sťahovaniu národov. Veľký význam pre ďalší vývoj stredovekej kultúry mal aj kladný postoj tunajšej cirkvi k trojstupňovému antickému vzdelaniu, na ktoré sa kládol veľký dôraz. Kultúrny vývoj tu bol teda plynulejší a na rozhraní staroveku a stredoveku nenastal taký pokles vzdelanosti ako na Západe, keďže sa nenarušila kontinuita s antickou vzdelanosťou.

Znalosť písma nebola iba „výsadou duchovných“, ako to bolo v stredovekej Západnej Európe (Svoboda et al. 1973, s. 345). Význam vzdelania posilňovala skutočnosť, že na rozdiel od Západu, kde mali moc iba panovník, šľachta a cirkev, bol v Byzancii rozsiahly byrokratický aparát, ktorý pomáhal panovníkovi pri správe štátu. V byzantských kláštoroch však existoval aj druhý prúd, mystický, ktorý videl v knihách a vo vzdelaní „prekážku náboženskej kontemplácie“ (Cejpek et al. 2002, s. 43).

Byzantská stredoveká literatúra nadväzuje na antické tradície a spája ich s kresťanstvom. Potrebám štátu a cirkvi slúžila archaická gréčtina, zábavná literatúra bola písaná živým hovorovým jazykom. Z odborných svetských diel vynikala najmä filologická a historická literatúra. Rozvíjala sa tiež krásna literatúra – poézia, dráma, veršované milostné romány a epigramy. Z formálnej stránky cirkevnej poézie prekonávala poéziu svetskú. V beletristickej próze, najmä v duchovných románoch, bolo cítiť silný vplyv Orientu (Svoboda et al. 1973).

V roku 529 nechal cisár Justinian I. zatvoriť filozofické školy a do popredia sa dostala teológia. Záujem o antických filozofov sa obnovil až v 11. storočí. Po niekoľkých storočiach úpadku Carihrad v roku 1454 dobyli Turci a Byzantská ríša zanikla.

Grécka antická literatúra však ostala zachovaná a dostala sa do Západnej Európy, čo bol impulz k vzniku renesancie (Cejpek et al. 2002). Byzancia tak odovzdala Európe kultúrne dedičstvo antického Grécka. Sprostredkovala a vymieňala kultúrne hodnoty medzi Európou a Orientom a stala sa vzorom východných slovanských literatúr (Svoboda et al. 1973). Byzantská ríša má zásluhu aj na rozšírení vzdelanosti a gramotnosti slovanských

národov, najmä vďaka kultúrnym misiám sv. Konštantína a sv. Metoda v 9. storočí (Cejpek et al. 2002).

STATUS ČÍTANIA V RANOM STREDOVEKU

V nasledujúcom texte si rozoberieme, aký status malo čítanie v kláštoroch, centrách západoeurópskej vzdelanosti a akú možnosť čítania malo negramotné obyvateľstvo, hoci písmo nepoznalo.

Za čias sv. Benedikta z Nursie (480 – 547) sa čítanie považovalo za duchovné cvičenie. „Sv. Benedikt vyhlásil, že čítanie bude podstatnou časťou denného života v kláštore“ (Manguel 2007, s. 152). *Regula sv. Benedikta* v bode č. 38 *O týždennom lektorovi* špecifikuje podmienky čítania v kláštoroch a nároky na čítajúceho takto: „Pri stole bratov nesmie chýbať čítanie, ale nech nečíta ten, kto vzal knihu náhodne do rúk, lež nech začína v nedeľu ten, kto bude čítať celý týždeň. Ten, kto nastupuje, nech po omši a po svätom prijímaní prosí všetkých, aby sa za neho modlili, nech ho Boh oslobodí od ducha povýšenosti... A tak po prijatí požehnaní pristúpi k čítaniu. Nech je úplné ticho, aby nebolo počuť nijaký šepot ani hlas, okrem hlasu toho, kto číta. To, čo je potrebné pri jedení a pití, nech si bratia navzájom podávajú, aby si nik nemusel niččo pýtať. Pokiaľ by niekto niečo potreboval, nech to dá najavo radšej nejakým zrozumiteľným znakom než hlasom. Nech si nikto nepýta vysvetlenie toho, čo sa číta, alebo akekoľvek inej veci, aby sa nedala príležitosť (na rozprávanie)... Brat, ktorý má službu týždenného lektora, nech si pred čítaním vezme trochu vína zmiešaného s vodou kvôli svätému prijímaniu a aby mu nebolo ťažké zostať hladným. Naje sa potom s bratmi, ktorí majú týždennú službu v kuchyni i pri stole. Bratia nečítajú a nespievajú všetci podľa poradia, ale len tí, ktorí môžu povzbudiť poslucháčov“ (Benedikt z Nursie 2010, s. 53 – 54).

Z citátu vyplýva, že služba lektora bola veľmi vážena (nemohol čítať hocikto, len tí, čo vedeli dobre čítať) a že sa čítalo nahlas. V bodoch 17 – 19 tohto diela je bližšie špecifikovaný aj spôsob výberu a prednesu žalmov. Sv. Benedikt kládol dôraz na to, aby sa „naša myseľ zhodovala s naším hlasom“ (Benedikt z Nursie 2010, s. 43), čo naznačuje pretrvávajúce orálne tendencie v čítaní, hoci v tomto prípade ide o čítanie verejné.

Diametrálne odlišná situácia panovala medzi ostatným ľudom. Hoci bola väčšina stredovekého obyvateľstva negramotná, ľudia teda nevedeli čítať písané texty, predsa len existovala istá kompenzácia tohto deficitu. V stredoveku totiž Európania trávili veľa času na bohoslužbách a ich najobľúbenejšou knihou bola osobná modlitebná knižka, bohato iluminovaná umelcami alebo častejšie prostredníctvom odtlačenia drevorytov, nazývaná *Biblia chudobných* (Manguel 2007; McLuhan 2011). „V negramotných ľuďoch, vylúčených zo sféry písaného slova, musel pohľad na posvätné texty znázornené v knihe na obrázkoch, ktoré mohli rozpoznať alebo prečítať, vyvolávať pocit prináležitosti, pocit, že s múdrymi a mocnými zdieľajú hmotnú prítomnosť Božieho slova“ (Manguel 2007, s. 140). V čítaní ilustrácií a obrazov vidí

Manguel aj ďalšie výhody: „Čítanie ilustrovanej stránky v Biblii chudobných bolo takmer okamžité, pretože text sa ponúkal ikonograficky ako celok, bez významovej gradácie, a čas obrazového rozprávania sa kryl s časom vlastného čítania“ (Manguel 2007, s. 139). McLuhan (2011, s. 173) prirovnáva tieto stredoveké obrázky k novodobým komiksom, pri ktorých je čitateľ nútený zúčastniť sa na dopĺňaní a interpretácii niekoľkých obrysových náznakov, či dokonca k televíznemu obrazu: „Z toho vyplýva vysoký stupeň participácie diváka, ktorý musí dopĺňať to, čo je v mozaikovej sieti bodov len naznačené.“

Výjavmi z Biblie boli zdobené aj sakrálné stavby. Sv. Gregor Veľký o ikonografii vravel: „Jedna vec je klaňať sa obrazu a iná vec je poznávať do hĺbky, prostredníctvom obrazov, úctyhodný príbeh. Lebo to, čo písmo predstavuje čitateľovi, to obrazy predstavujú negramotným, pretože na obrazoch nevzdelaní vidia príbeh, ktorý by mali nasledovať, a tí, ktorí nepoznajú písmená, zisťujú, že dokážu svojím spôsobom čítať“ (Manguel 2007, s. 130).

ČÍTANIE V OBDOBÍ VRCHOLNÉHO STREDOVEKU

„Počas výrazných a hlbokých zmien v spoločnosti vznikla v mestách nová komunita ľudí – intelektuáli, ktorých spojila nesmierna túžba po nových poznatkoch a láska ku knihám“ (Chorvátová 2011).

Koniec 11. a začiatok 12. storočia charakterizujú veľké sociálne zmeny, ktoré súvisia s rozvojom miest a obchodu. Vznikajú centralizované monarchie, rozvíja sa šľachta a meštianska spoločnosť a vzniká nová generácia rehoľných rádov – dominikáni a františkáni, pre ktorých je typické pôsobenie v stredovekých mestách.

Z Byzancie, kde boli znovuobjavené spisy antických filozofov, sa záujem o tieto spisy, najmä o Aristotelovu logiku, čoraz viac presúval aj do štátov Západnej Európy. Nový prúd kresťanskej filozofie, scholastika, sa usiloval o súlad s Aristotelovými spismi a komentármi arabských učencov (Cejpek et al. 2002).

Prostredie európskych stredovekých miest si vyžadovalo vzdelaných ľudí – úradníkov, pisárov, lekárov, právnikov... Koncom 11. storočia začali vznikať mestské školy, ktoré poskytovali základné vzdelanie v materinskom jazyku chudobnejším mešťanom (Cejpek et al. 2002).

Znalosť písma prestala byť výsadou mníchov. „Na sklonku 12. st. sa narušil monopol Cirkvi v oblasti školstva a laickí pisári, ktorí sprvu spolupracovali s mníchmi, sa postupne začali organizovať v dielňach a cechoch“ (Georges 1994, s. 87). Predtým sa vydávanie kníh obmedzovalo na objednávky z radov šľachty a duchovenstva, v tomto období sa však začali čoraz viac písať obchodné dokumenty pre rodiace sa meštianstvo a tiež vlastné literárne diela. Podľa Georgesa (1994) záujem o pisárov vzrástol do tej miery, že tí len s veľkou námahou uspokojovali obrovský dopyt. Pisárske dielne v snahe uspokojiť požiadavky preto pribúdali doslova ako huby po daždi a ich produkcia bola čoraz pestrejšia (kuchárske, lekárske, astronomické a výchovné príručky, romány, rytierske

ľúbostné piesne, filozofické traktáty, rozpravy o logike, matematike, astronómii...). Štýl ilustrácie a kaligrafie si zákazník vyberal sám.

„Laickí pisári si niekedy dovoľovali pôvabné výmysly. Napríklad ten, čo v polovici 15. st. prepisoval zbierku milostných piesní, dal knihe formu srdca“ (Georges 1994, s. 74). Pisári vytvárali cechy a bratstvá, ktoré ochraňovali ich práva, tajomstvá a techniky. Aj učňovstvo bolo pod prísny dozorom, adeпти sa učili minimálne sedem rokov, kým sa neosamostatnili, aj to len s podmienkou, že každý sa usadí čo najďalej od svojho majstra kvôli konkurencii. Pisári si však len ťažko zarobili na živobytie, mnohí preto vstupovali do reholí, aby si zarobili na každodenný chlieb a mohli sa venovať umeniu. Vrcholný stredovek priniesol aj zmenu písma. Z kultúrnych a úsporných dôvodov nahradilo karolínsku minuskulu **gotické písmo** (Georges 1994).

„Dvanásť storočie bolo obdobím, v ktorom mnohých vzdelaných klerikov prestali uspokojovať len diela kresťanských tvorcov. Čoraz intenzívnejšie chceli preniknúť do diel iných autorov, aby mohli spoznávať svet aj iným spôsobom, nielen prostredníctvom Písma... a sú nešťastní, že mnohí stále odmietajú vziať na vedomie prírodné sily a chcú, aby zostali spútaní svojou nevedomosťou“ (Chorvátová 2011). Aj vplyvom Aristotelových spisov postupne narastal záujem o okolitý svet, najmä o prírodné vedy, matematiku a astronómiu; ľudí prestávali uspokojovať dogmatické vysvetlenia cirkvi. Intelektuálov, okrem lásky k znalostiam a ku knihám, spájala aj potreba šíriť získané poznatky ďalej. Všetky tieto impulzy viedli k zakladaniu univerzít, ktoré vznikali podobne ako cechy (Chorvátová 2011).

Vznik univerzít a ich knižníc znamenal zvrät v európskej vzdelanosti, zaslúžil sa o laicizáciu stredovekej vzdelanosti (Cejpek et al. 2002). Samotný vznik a rozvoj univerzít úzko súvisel s rozmachom miest a celkovou spoločenskou a kultúrnou atmosférou v Západnej Európe v 12. storočí (Chorvátová 2011). A hoci ich schvaľoval pápež, boli autonómne vo vzťahu k svetským i cirkevným predstaviteľom. Boli vnímané ako „*tretia moc medzi cirkvou a štátom*“ (Manguel 2007). Práve svojou nezávislosťou sa líšili od obyčajných stredovekých mestských škôl. Navyše sa im poskytovali rôzne privilégia. Každá univerzita mala štyri fakulty. Prvou bola fakulta slobodných umení, kde sa vyučovali predmety označované v ranom stredoveku ako *trivium* a *kvadrimum* – rétorika, gramatika, aritmetika, geometria, astronómia, dialektika a hudba (Chorvátová 2011). K ostatným trom fakultám patrili lekárska fakulta, právnická fakulta a teologická fakulta. Univerzity boli medzinárodné, navštevovali ich bohatí aj chudobní študenti rôzneho veku. „*Boli medzi nimi 15 – 16-roční chlapci, ale aj štyridsiatnici, chudobní aj zámožní ľudia v sprievode sluhov*“ (Ambrušová 2000). Prístup k univerzitnému vzdelaniu mali muži aj ženy (Chorvátová 2011).

Vyučovacou metódou sa stala prednáška, o ktorej sa diskutovalo a utvárali sa názory (Cejpek 2000). Vyučujúci na prednáškach predčítal z kníh. Prednášky sa delili na

riadne a mimoriadne. Na riadnych prednáškach sa predčítavali základné diela, preto boli tieto prednášky povinné a prednášali sa ráno, aby študenti vnímali s čistou hlavou. Riadne prednášky mohli viesť len magistri. Na mimoriadnych prednáškach, realizovaných popoludní, ktoré mohli viesť aj bakalári, sa objasňovali knihy, z ktorých sa už skúšky nerobili (Ambrušová 2000). Zaujímavosťou je, že za neúčastí alebo za meškanie na riadnych prednáškach boli „študenti aj učitelia trestaní“ (Ambrušová 2000).

Na univerzitách sa preferovalo analytické čítanie. Podľa zaužívanej scholastickej metódy výučby sa študenti učili čítať prostredníctvom komentárov k významným dielam. „Význam takého čítania nespočíval v odhalovaní individuálnych hodnôt, ale v schopnosti odriekavať a porovnávať interpretácie všeobecne uznávaných autorít“ (Manguel 2007, s. 106). Požadovalo sa, aby si čitatelia čítali pre seba a niekedy vo svetle týchto autorít sami určovali významy a hodnoty, čo indikuje prechod od scholastickej k humanistickej metóde výučby v neskorom stredoveku. „Študenti napokon reagovali tak, že obmedzili akt čítania na svoj vlastný intímny svet a skúsenosť a že potvrdili svoju autoritu individuálneho čitateľa nad každým textom“ (Manguel 2007, s. 113). Podľa Manguela (2007) už v tomto období prevládala názor, že nie je možné jedno, ale takmer nekonečné množstvo čítaní. Kniha sa tak stala z predmetu s auroou posvätnosti „nástrojom do rúk mysliaceho človeka“ (Cejpek 2002, s. 42).

Deťom z vyšších vrstiev poskytovali vzdelanie pestúnky už od útleho detstva. Na vzdelávanie dievčat nebol jednotný názor, keďže niektorí šľachtici navrhovali, aby sa učili iba tie dievčatá, ktoré chcú byť mníškami. Napriek tomu žili v šľachtických domácnostiach v Európe ženy, ktoré boli plne gramotné. Existovali dokonca aj takí šľachtici, ktorí považovali čítanie a písanie za „podradné úlohy vhodné len pre chudobných a klerikov“ (Manguel 2007, s. 98).

Oficiálnym úradným jazykom v Európe ostávala naďalej latinčina, no čoraz populárnejšie bolo vydávať diela písané v národných jazykoch, pretože meštianstvo bolo síce vzdelané, ale neovládalo latinčinu. „Meštianstvu sa tým otvoril prístup k literatúre a jej vydávaniu“ (Georges 1994, s. 88). „Koncom 13. storočia tvrdil Dante Alighieri, že rodný jazyk je ešte vznešenejší než latinčina“ (Manguel 2007, s. 320), pretože je to prvý jazyk, ktorým hovoril Adam v raji; je to prirodzený jazyk, kým latinčina je umele vyučovaná v školách; hovoria ním všetci v okolí, kým latinčinou málokto.

Keďže aj vo vrcholnom a v neskorom stredoveku stále vedelo čítať pomerne málo ľudí, bežne sa organizovali verejné čítania a stredoveký text opakovane vyzýval publikum, aby priebehu čítania „prepožičiavali svoje uši“ (Manguel 2007, 69). Schádzat sa na predčítanie bolo v stredovekom laickom svete významným javom. Až do vynájdenia knihtlače nebola gramotnosť všeobecne rozšírená a knihy ostávali majetkom a privilegiom malej hrstky čitateľov. Manguel (2007, s. 153) dodáva, že „ľudia, ktorí sa chceli zoznámiť s istou knihou alebo autorom, mali

väčšiu šancu text počuť recitovať alebo predčítať nahlas, než aby sa im vzácny zväzok dostal do rúk“.

Existovalo viacero spôsobov predčítania. Od 11. storočia putovali po Európe potulní trubadúri a igríci, ktorí prednášali buď vlastné verše a piesne, alebo verše, ktoré im zložili druhí a oni ich vedeli naspamäť. Trubadúri boli šľachtického pôvodu, igríci mali prostý pôvod. Bolo tiež zvykom predčítavať knihy v rodinnom kruhu v domácnostiach. Isté je, že v 14. a 15. storočí sa bežne konali autorské čítania, dokonca vznikali diela špeciálne určené na hlasné čítanie. Aj Dante Alighieri bol známy tým, že sám nahlas predčítaval pasáže zo svojej *Božskej komédie* v rodnom jazyku (Manguel 2007).

Posun od hlasného čítania k čítaniu tichému nastal podľa Saengera (1997) na prelome 10. a 11. storočia. Walter J. Ong (2006) vo svojom diele poznamenáva, že v Anglicku sa ešte v 12. storočí kontrolovali peňažné účty sluchom, teda hlasným čítaním. Napokon aj dnes sa kontrola finančných uzávierok stále nazýva auditom, čo súvisí so sluchovým príjmom (Ong 2006). Chudý, Lichnerová a Šušol (2011, s. 127) upozorňujú na určitý paradox stredovekého čítania, keď kniha „*nestála na tichých základoch, ale na hlasných slovách*“.

S rozvojom gramotnosti vo vrcholnej fáze stredoveku sa čítanie textov stalo čoraz dostupnejším bežnému obyvateľstvu, prestalo byť výsadou mníchov. Vznik univerzít a laicizácia čítania vytvárali predpoklady na rozvoj ďalších vied – nielen teológie.

V polovici 14. storočia sa v Taliansku začali objavovať prvé signály prudkej kultúrnej vlny, nazvanej neskôr renesancia. Išlo o prejav a dôsledok krízy feudalizmu, rozvoja miest, výroby a obchodu, prudkého nárastu obyvateľstva a vzniku nových sociálnych vrstiev, tzv. mestskej šľachty a mestskej chudoby. „*Renesančné talianske mestá, len malé ostrovčeky feudálneho sveta, vytvorili podmienky pre vznik a vývoj humanizmu ako nového svetonázoru a nového životného štýlu*“ (Cejpek et al. 2002, s. 50).

ČÍTANIE V RANEJ FÁZE NOVOVEKU

„V ranej fáze novoveku, t. j. medzi 15. a 18. storočím, sa postupne vydělila skupina ľudí, ktorí sa označovali za učen-cov. A pretože vzdelaní ľudia boli stotožňovaní s knihami, boli nazývaní literáti, alebo hommes de letters, t. j. písomníci, ľudia písmen“ (Trávníček 2011, s. 15).

Okrem prudkých spoločensko-ekonomických zmien sa 15. storočie vyznačuje zámorskými objavmi (snáď najvýznamnejší z nich je objav Ameriky v roku 1492), ako aj mnohými objavmi a vynálezmi. Z hľadiska našej témy je najpodstatnejší **Gutenbergov vynález knihtlače** v roku 1450, ktorý umožnil nárast produkcie kníh, a tým aj prístup širokých vrstiev k vzdelanosti.

V tomto období sa v umení, kultúre, vo vzdelávaní a v myslení ľudí naplno prejavujú kultúry humanizmu a renesancie. **Humanizmus** ako kultúrne a myšlienkové hnutie „*sa programovo hlásil k obrodo antických estetických noriem a ideálu filozofického a literárneho dedičstva v 15. a 16. storočí*“ (Hroch et al. 2005, s. 122). **Renesan-**

ciu zasa možno charakterizovať ako filozofický, literárny a umelecký prúd bezprostredne spätý s humanizmom. Je tiež pomenovaním historického obdobia nasledujúceho po stredoveku (Hroch et al. 2005).

V tejto historickej etape sa zrodilo množstvo výnimočných pamiatok – tak architektonických, ako aj literárnych, filozofických a hudobných. Hlavnou inšpiráciou renesančnej tvorby sa stalo antické umenie. „Zatiaľ čo v období raného stredoveku bolo štúdium antických diel prostriedkom na zdokonalenie sa v latinčine, a tým k lepšiemu pochopeniu Biblie šírenej prevažne v tomto jazyku, učenci a umelci renesančného Talianska začali študovať antické diela preto, aby ich poznali“ (Cejpek 2002, s. 52).

Analógiu s antikou možno demonštrovať na vzniku početných súkromných zbierok antických rukopisov. Takýto fond vlastnili napríklad spisovatelia Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio a mnohí ďalší. Niektoré zbierky antických diel boli verejne prístupné, napríklad florentská Marciana s vyše 800 antickými spismi (Cejpek 2002).

Veľké renesančné knižnice vznikali už v 15. storočí v Taliansku a ich zriaďovanie sa v 16. storočí stalo záležitosťou „vladárskej prestíže“ (Hroch et al. 2005, s. 155). Na počiatku významných knižníc prístupných verejnosti stojí oxfordská Bodleiana z roku 1602, milánska Ambrosiana z roku 1609 a parížska Mazarine z roku 1645.

Renesančné knižnice obsahom svojich fondov odrážali myšlienky humanistov a stávali sa protipólom cirkevných knižníc, ktoré boli pre širšiu verejnosť uzatvorené. V období renesancie sa podľa Cejpeka et al. (2002) začali vytvárať aj základy knihovedy a odborného knihovníctva.

Obnova v duchu antických ideálov znamenala potlačenie stredovekej scholastiky a uznávanie pozemského a ľudského rozmeru. Aj pápež Mikuláš V. sa snažil zosúladiť učenie cirkvi s myšlienkami humanizmu. *Biblia* a spisy cirkevných otcov prestávali byť jediným zdrojom poznania. Rozvíjala sa moderná veda založená na empirickom skúmaní, pozornosť sa upriamovala na život človeka a prírodu (Cejpek et al. 2002). Všetky uvedené skutočnosti sú významným medzníkom aj v dejinách čítania – nárast publikovaných dokumentov a ich nové obsahy podporujú väčší záujem o čítanie.

Nadalej pretrvávala tendencia rozvoja národných jazykov. „Hoci bola latinčina stále jazykom úradov, cirkvi a vedy takmer v celej Európe až dlhodobo do 17. storočia, miestne jazyky posilňovali svoje postavenie už od počiatku 16. storočia“ (Manguel 2007, s. 95).

Vo všeobecnosti panoval v Európe názor, že *Biblia* má byť v každej domácnosti, a to aj vtedy, keď jej vlastníci nevedia čítať. Už v roku 1521 však vydal Martin Luther *Bibliu* v nemčine a v roku 1526 ju William Tyndale preložil do angličtiny. Dokonca v roku 1530 vydali vlády vo Švédsku a v Dánsku nariadenie, že „*Biblia sa má v kostoloch čítať v miestnom jazyku*“ (Manguel 2007, s. 96).

Napriek rozvoju národných jazykov však ostávala vyučovacím jazykom na univerzitách i v novovybudovanej sieti jezuitských škôl (kolégií) stále latinčina. V roku 1599 vyšli medzinárodné záväzné predpisy jezuitského

školstva, ktoré platili až do zrušenia tejto rehole. Predpisy zdôrazňovali používanie spisov starovekých klasikov, najmä Cicera, ktorého listy a reči sa stali popri učebnici latinskej gramatiky španielskeho jezuitu Manuela Alvarera elementárnou literatúrou pre zvládnutie latinčiny na jezuitských gymnáziách (Fórišová 2003). Počas gymnaziálneho štúdia sa využívali práce Vergília, Ovídia, Horatia, no najmä Aristotela, ktorý bol pre jezuitov rovnako ako Cicero veľkým mysliteľským vzorom (Fórišová 2003). Antické diela, či už filozofické alebo literárne, sa tak stali základom výučby na jezuitských gymnáziách. Súčasťou každého kolégia musela byť knižnica. Svedčí o tom aj výrok jedného z popredných jezuitov Petra Canisia: „*Radšej kolégium bez vlastného chrámu, než kolégium bez vlastnej knižnice*“ (Fórišová 2003, s. 45). Zaujímavosťou jezuitského vzdelávacieho systému je skutočnosť, že usporadúvali školské baletné predstavenia, „*aby svojim šľachtickým zverencom názorným a príjemným spôsobom vštepili latinskú syntax*“ (Ekschmitt 1974, s. 157).

S celkovou zmenou myslenia sa zmenilo aj písmo. Prestalo sa používať gotické písmo a nahradilo ho **humanistické písmo**, ktoré sa vyznačovalo obľejšími a širšími tvarmi a bolo ľahšie čitateľné.

Postupne sa menil aj charakter práce v skriptóriách. „*Začiatkom 15. storočia sa odtláčali z dreva vyrezané písmeňá, ako aj obrazy svätých a výjavy z Biblie. Tieto odtlačky vznikli tak, že sa list papiera priložil na drevo s vyrytou kresbou natreté farbou*“ (Georges 1994, s. 95). Hoci to znamenalo určitý pokrok, skutočná revolúcia nastala až o niekoľko desaťročí neskôr, keď Gutenberg túto tlač zmechanizoval.

Technizácia tvorby a vydávania kníh prostredníctvom Gutenbergovho vynálezu z polovice 15. storočia, následný rozvoj tlačiarstva a nárast kníh v Európe podporili rozšírenie znalosti písaného jazyka. „*Poznať písanú stránku jazyka znamenalo – tak ako pre dávnych pisárov – mať určitú moc*“ (Georges 1994, s. 98). „*Dopady Gutenbergovho vynálezu boli okamžité a mimoriadne ďalekosiahle, pretože mnoho čitateľov si uvedomilo jeho veľké výhody: rýchlosť, jednoduchosť textov a relatívne nízka cena*“ (Manguel 2007, s. 176), hoci mnohí Gutenbergovi súčasníci vôbec nedocenili dosah jeho vynálezu: „*V začiatkoch sa kníhtlač javila väčšmi ako pokračovanie ručného písma, než ako hlboký zvrät, za aký ju považujeme s odstupom času. Tlačiarci chceli predovšetkým súperiť s pisármi a vyhotoviť také luxusné diela, ktoré by sa vyrovnali rukou písaným exemplárom*“ (Georges 1994, s. 93). Na jednotlivých stranách nechávali kvôli tomu veľké plochy pre iluminátorov.

Po čase sa napokon kníhtlač rozšírila do celej Európy a neskôr i na ďalšie kontinenty. Prirodzene, kníhtlač mala aj odporcov, najmä z radov milovníkov ozdobných rukopisov ako umeleckých artefaktov (Cejpek et al. 2002).

Tlač však ručné písanie nenahradila úplne. „*Vzhľadom na výkonnosť Gutenbergovho stroja sa mohlo zdať, že ručné písanie je už navždy odsúdené na zabudnutie. Stal sa však pravý opak. Vďaka tlači sa svet písma pomaly otváral čoraz väčšiemu počtu ľudí a ruka s perom – ako povedal Rimbaud – nadalej ostávala neodmysliteľným*

nástrojom myslenia“ (Georges 1994, s. 97). Podobne sa o tom zmieňuje Manguel (2007, s. 177): „*Knihy sa síce stávali dostupnejšími a čoraz viac ľudí sa učilo čítať, ale tiež sa viac ľudí učilo písať, často štýlovo a na vysokej úrovni, takže sa 16. storočie nestalo len vekom tlačeného slova, ale i storočím významných príručiek ručného písania.*“

Už vo vrcholnej fáze stredoveku nastala zmena aj v používanom materiáli. Pergamen bol nahradený papierom, ktorý vynašili Číňania zrejme ešte v 2. storočí, ale až arabskí kupci ho v 13. storočí priniesli do Európy. Hoci bola prvou vytlačenou knihou *Biblia*, kníhtlač prispela najmä k masívnemu nárastu produkcie svetskej literatúry. Potvrzuje to fakt, že v Bologni bolo v rokoch 1471 – 1500 vytlačených 519 kníh, no len 20% z nich bolo náboženských (Cejpek et al. 2002).

Kníhtlač využíval na šírenie reformačných myšlienok aj Martin Luther a mnohí ďalší a rovnako ju využívala katolícka cirkev v procese protireformácie. Okrem kníh sa vo veľkom tlačili najmä hracie karty a úradné oznámenia, vďaka čomu klesol počet infekčných ochorení.

Vydavatelia sa snažili čo najlepšie prispôsobiť knihy svojim čitateľom, a to aj prostredníctvom formátu. Väčšina kníh sa vyrábala v podobe zviazaných listov obdĺžnikového formátu, časom sa rozmery štandardizovali. Napríklad v roku 1527 francúzsky panovník František I. nariadil štandardné rozmery papiera v celom kráľovstve. Nedodržanie nariadenia bolo sankcionované dokonca uvrhnutím do väzenia (Manguel 2007). Spočiatku veľké rozmery kníh sa začali z praktických dôvodov postupne zmenšovať. „*Lacná a rýchla produkcia však viedla k rozšíreniu trhu; čoraz viac ľudí si mohlo dovoliť kúpiť výtlačok na súkromné čítanie, a zároveň nepožadovali knihy veľkého formátu s veľkým písmom, takže Gutenbergovi pokračovatelia konečne začali tlačiť menšie, vreckové formáty knížiek*“ (Manguel 2007, s. 178).

Verejné čítania sa tešili obľube aj v novoveku. Manguel (2007) uvádza, že neformálne verejné čítania pri príležitosti stretnutiach boli v 17. storočí pomerne bežné. „*Tieto stretnutia boli tak uvoľnené od obmedzení zavedených pri inštitucionalizovanom čítaní, že poslucháči alebo čitateľ si mohli v myslí preniesť text do svojej vlastnej doby a krajiny*“ (Manguel 2007, s. 158).

Knihu ako zdroj múdrosti používali aj ľudoví rozprávači, ktorí čítať nevedeli. „*Počas aktu čítania (či vykladaní alebo recitovania) dostáva niekedy vlastníctvo knihy magické hodnoty. V severnom Francúzsku dokonca i dnes používajú dedinskí rozprávači knihy ako rekvizity, ale pritom dávajú najavo svoju prevahu predstieraním, že čítajú z knihy, dokonca i keď ju držia hore nohami*“ (Manguel 2007, s. 159).

Nárast knižnej produkcie po vynájdení kníhtlače a nárast počtu škôl spôsobili zvyšujúci sa dopyt po čítaní. Spoločenský status čítania opäť silnel. S masifikáciou čítania nastal skutočný rozmach vedy a techniky. Táto reciprocita svedčí o výraznom spoločensko-kultúrnom aspekte čítania. V nasledujúcom období sa čítanie stalo rovnako ako v časoch antiky nevyhnutnou samozrejmosťou.

ČÍTANIE V 18. A 19. STOROČÍ

„*Formuje sa... čitateľská verejnosť; a formuje sa ako významný socio-kultúrny fenomén*“ (Trávníček 2011, s. 17).

Hoci technický pokrok dosiahnutý v predchádzajúcich storočiach a vznik nových škôl rôznych stupňov vytvorili vhodné podmienky na potenciálny rozvoj čítania v spoločnosti, podiel gramotného obyvateľstva bol stále veľmi nízky. Práve pretrvávajúca negramotnosť širokej verejnosti bola významným a podstatným inhibítorom tohto rozvoja. Povinnú školskú dochádzku síce navrhoval už Ján Amos Komenský, no vo väčšine európskych krajín sa realizovala až 18. storočí, a to pod vplyvom kultúrneho a filozofického hnutia nazývaného **osvietenstvo**.

Je známe, že pred zavedením povinnej školskej dochádzky v Rakúsko-Uhorsku v roku 1777 vedel čítať len každý piaty obyvateľ vidieka. Pritom nešlo o úplnú gramotnosť, ale často len o schopnosť modliť sa z modlitebnej knižky, spevníka a katechizmu či *Biblie*. Lepšia situácia nebola ani v radoch nižšej šľachty (Čítanie [bez dátumu], Kollárová 2013).

Veľký dôraz sa stále kládol na výučbu klasických jazykov. Z desiatich mesiacov gymnaziálneho roka bola až tretina venovaná klasickým jazykom, zvyšok bol venovaný nemčine, dejepisu a zemepisu; matematika sa pokladala za málo dôležitý predmet (Manguel 2007).

So zavedením povinnej školskej dochádzky v 18. storočí sa v celej Európe prudko zvýšil počet čitateľov. V nemeckých krajinách sa odhaduje počet gramotných v roku 1750 na 6% obyvateľov, v roku 1800 na 24% a v roku 1850 dokonca na 61% obyvateľov. Podobne to bolo v Anglicku, vo Francúzsku i v ďalších štátoch (Trávníček 2011).

Vo Francúzsku síce 18. storočie prinieslo s narastajúcim bohatstvom vyšších spoločenských vrstiev aj rozkvet súkromných knižníc, „*avšak z 25 miliónov obyvateľov tohto štátu bolo na konci 18. storočia viac než 23 miliónov sedliakov, ktorí spolu s chudobnými mestskými vrstvami boli prevažne negramotní a prístup ku kultúre nemali*“ (Cejpek et al. 2002, s. 57). Hoci si široké vrstvy negramotných manufaktúrnych robotníkov, sedliakov a mestskej chudoby svoje postavenie v spoločnosti príliš neuvedomovali, rástlo medzi nimi rozhorčenie, ktoré viedlo k vypuknutiu Veľkej francúzskej revolúcie a vydaniu prvej ústavy (Cejpek et al. 2002). Podľa Manguela (2007) patrili knihy k najhojnejším pozostatkom, ktoré po sebe revolúcia zanechala. Majetky cirkvi a šľachty boli zhabané, cirkevné a šľachtické knižnice znárodnené a zriaďovali sa verejné knižnice. Len v Paríži bolo v roku 1794 až 555 verejných knižníc. Už vtedy sa objavovali snahy o vytvorenie súborného katalógu Francúzska (Cejpek et al. 2002). Veľká francúzska revolúcia tak v duchu snáh o demokratizáciu vzdelania „*vzala túto oblasť definitívne z rúk doposiaľ vládnucich vrstiev feudálnej spoločnosti a predala ju do rúk štátu, v ktorom mala hlavné slovo meštianska vrstva, a priblížila ju doposiaľ prevažne negramotným ľudovým vrstvám*“ (Cejpek et al. 2002, s. 60).

Osvietenci, ktorí považovali čítanie za nástroj boja s poverami, aj cirkev, ktorá zasa videla väčšie možnosti rozšírenia *Bible*, vnímali vzostup gramotnosti ako pozitívny kultúrny akt. Všeobecné rozšírenie spôsobilosti čítať vítali najmä spisovatelia, ktorí očakávali nárast popularity a možnosť väčšieho zárobku, ale tiež národní buditeľia, podľa ktorých bolo čítanie potrebné na pestovanie národného jazyka, a vychovávateľa, ktorí videli v čítaní prostriedok vzdelania a kultivácie (Trávníček 2011).

Čoskoro sa však prišlo na to, že gramotnosť je dvojséčná zbraň. Na jednej strane pomáhala utvárať čitateľskú verejnosť, na druhej strane poskytovala ľuďom prostriedok, ktorý sa vymykal kontrole i riadeniu. Napríklad v Anglicku hrozilo rozšírenie hnutia jakobínov. Hoci cenzúra existovala už mnoho storočí, od 18. storočia začali cenzorské úrady deliť knihy na žiaduce a škodlivé, čím vznikla nová úloha cenzúry. „*Do jej kompetencie sa presúva i ochrana vkusu, najmä pokiaľ ide o mládež. V tejto dobe sa totiž rodí koncept detskej literatúry*“ (Trávníček 2011, s. 16).

Prudké zmeny v tlačiarenskej technike umožňovali čoraz väčšiu produkciu kníh, a tým aj lepšie uspokojovanie čitateľského dopytu. Po roku 1738 sa prostredníctvom lisu dalo vytlačiť 300 strán denne, vynájdenie rýchlolisu v roku 1814 umožnilo vytlačiť 1 100 strán denne a vynález rotačky v roku 1846 umožňoval tlačiť dokonca až 95 000 strán denne. V roku 1796 sa začala používať kameňotlač – litografia, čo umožňovalo tlačiť zároveň text a ilustrácie, ktoré boli často farebné (Georges 1994).

Okrem kníh začali byť populárne aj kratšie formy textov, ktoré plnili najmä informačnú funkciu. Rozvoj tlačiarenskej techniky vyvolal tiež explóziu časopisov v 18. storočí. Prvé pravidelné periodiká sa objavili v Nemecku a Nizozemsku už začiatkom 17. storočia a o pár rokov neskôr aj vo Francúzsku, no až Francúzska revolúcia priniesla ozajstnú slobodu tlače. O vydavateľskom náklade si môžeme urobiť predstavu na príklade anglického periodika *The Times*, založeného v roku 1785 – kým v roku 1815 vychádzalo 5 000 kusov, v roku 1854 to už bolo 50 000 exemplárov (Georges 1994).

Technický pokrok v 18. storočí a masové rozšírenie gramotnosti sa stali osudnými pre pisárov, ktorých moc a prestíž trvali od čias vynájdenia písma v Mezopotámii v štvrtom tisícročí pred n. l. Písanie sa ulahčilo a stalo dostupným aj vďaka vynálezu plniaceho atramentového pera v polovici 18. storočia. Hoci sa notárske a právne akty museli písať v záujme vierohodnosti ručne, služby verejných pisárov prestali byť vyhľadávané, lebo verejnosť „*spájala pisárov s úžerníkmi, ich zamestnávateľmi, a zaradila ich do nenávidenej časti spoločnosti*“ (Georges 1994, s. 113). „*Postavenie týchto profesionálnych kaligrafov sa tak napriek dlhšej a obdivuhodnej tradícii celkom zdiskreditovalo*“ (Georges 1994, s. 114).

Nadalej sa menila aj formálna stránka kníh. Aby sa kniha dala lepšie rozširovať, začal sa používať vreckový formát. Okrem zmeny formátu sa pristúpilo k zjednodušeniu písma. „*V 18. storočí stúpili nároky na úroveň i ciele kníh. Čitateľ už požadoval menej rozptýlenia a zážitkov,*

avšak viac informácií. Aby sa záľaha nových informácií lepšie prijímala, nesmeli čítanie spôsobovať ťažkosti“ (Georges 1994, s. 104). Drahú kožu nahradilo lacnejšie plátno, na ktorom boli inzeráty, keďže sa naň dalo tlačiť (Manguel 2007).

„*V nových knihách, ktoré očakával čitateľ z polovice 19. storočia, nebola mierou dokonalosti vzácnosť a jedinečnosť knihy, ale spojenie príjemnosti a triezvej praktickosti*“ (Manguel 2007, s. 185). Knihy sa so svojou typickou „*stredostavovskou*“ eleganciou a vysokou mierou praktickosti stali predmetom „*menej aristokratickým, menej impozantným a menej odstrašujúcim*“ (Manguel 2007, s. 185). Za pozornosť stojí postoj cirkvi ku knihám – konkrétne k zlodejom kníh, ktorí sužovali celý stredovek i renesanciu. V roku 1752 vydal pápež Benedikt XIV. bulu, podľa ktorej mali byť zlodeji kníh potrestaní exkomunikáciou (Manguel 2007).

Príchod silnej vlny **prvočitateľov** – detí negramotných rodičov – sa pričínal o prudký nárast tvorby a vydávania beletrie. Trávníček (2011) tvrdí, že rozšírenie beletrie „*je príčinné závislé od miery gramotnosti a urbanizácie*“ (Trávníček 2011, s. 17). V 18. storočí sa v prostredí šľachty, duchovných, intelektuálnej elity a meštianstva zvýšil záujem o čítanie ako o voľnočasovú aktivitu, zakladali sa verejné čítárne a čítalo sa tiež v kaviarňach a vinárňach. Záujem o čítanie vzrástol aj medzi ženami vďaka profilovaniu špeciálnej lektúry pre ženy. Napriek tomu možno v 18. storočí hovoriť skôr o zberateľstve ako o ozajstnom čítaní (Kollárová 2017; čítanie [bez dátumu]).

Populárnym sa stal najmä román, v ktorom čitatelia nachádzali realistické obrazy toho, čím žili. Zároveň klesol podiel náboženskej literatúry (Trávníček 2011).

Oblúbené boli aj nižšie, ľudové žánre. Manguel (2007) píše, že v priebehu celého 17. storočia predávali pouliční predavači balady a rozprávkové piesne, ktoré začali byť v 18. storočí známe ako *chaps books* (knižky ľudového čítania). Knižky mali pôvodne šestnásť strán, neskôr sa rozšírili na 24 brožovaných stránok.

V tomto období sa uvoľňovali aj vzťahy medzi autorom a mecenášom. Autor začal byť viac odkázaný na vydavateľa a vydavateľ zasa na čitateľov, ktorí už tvorili silnú demografickú, a tým aj ekonomickú silu. Trávníček (2011, s. 17) uvádza, že sa tak začala formovať **čitateľská verejnosť** ako „*významný socio-kultúrny fenomén*“. Po dľa neho zároveň prebiehala v tomto období čitateľská revolúcia. Ľudia prestávali opakovane čítať obmedzený počet textov a začínali čítať oveľa viac extenzívne a jednorozovo. Rozvoj nového spôsobu čítania podporovali aj čitateľské kluby, ktoré sa zakladali najmä v mestách. Trávníček (2011) dodáva, že tento spôsob čítania uzaŕoval čitateľa do nového druhu samoty, keďže predchádzajúce čítanie bolo spoločenskejšie a práve čitateľské kluby mali toto sociálne osamotenie kompenzovať.

Tak ako v časoch antického Ríma aj v 18. storočí sa stalo oblúbeným trendom **čítanie v posteli**. Manguel (2007, s. 205) tvrdí, že „*knihy a posteľe boli hodnotným hnutelným majetkom*“, dokonca v 15. – 17. storočí sa stali posteľe hlavnou vecou pri zabavení majetku. V polovici

18. storočia v Novom Anglicku údajne podporilo zvyk čítať v posteli vynájdenie olejovej argandskej lampy. Takéto čítanie však malo aj svojich odporcov. Napríklad Jonathan Swift ironicky odporúčal, aby sa knihy čítané v posteli vždy ráno vyvetrali (Manguel 2007, s. 207).

Rovnako obľúbeným zvykom z antiky sa stali **autor-ské čítania**. Už v 17. storočí spisovateľ Samuel Butler tvrdil: „Keď čítam nahlas, poznám náhle slabé miesta“ (Manguel 2007, s. 325). Týmto výrokom sa zrejme inšpiroval aj Jean Baptiste Poquelin, známy pod menom Molière, ktorý vylepšoval svoje diela tak, že ich predčítaval slúžke. Jean-Jacques Rousseau je zasa známy tým, že verejne predčítal svoje *Vyznania*, ktoré mu úrady zakázali vydať. V jeho prípade to však už nebolo kvôli zdokonaleniu, ale pre cenzúru (Manguel 2007).

Aj 19. storočie bolo v celej Európe „zlatým vekom autorského čítania“ (Manguel 2007, s. 325). V Anglicku bol najväčšou hviezdou Charles Dickens, ktorý „využíval svoj dramatický talent pri čítaní svojich vlastných diel“ (Manguel 2007). Rovnako ako antickí autori aj Dickens svojím verejným predčítaním skúšal, ako jeho dielo zapôsobí na poslucháčov. V tom čase predčítaval v londýnskych salónoch svoju báseň *Tennyson* aj Alfred Lord Tennyson. Na rozdiel od Dickensa mu však išlo skôr o uznanie a potvrdenie, že jeho dielo má publikum. Na Dickensove predčítania chodilo publikum predovšetkým preto, aby „videlo spisovateľa vystúpiť nie ako herca, ale ako spisovateľa; aby počulo hlas, aký mal spisovateľ na mysli, keď stvoril postavu; aby si spojilo spisovateľov hlas s jeho písaním“ (Manguel 2007, s. 328).

ČÍTANIE NA PRELOME MILÉNIÍ

Prudký rozvoj vedy a techniky naberal čoraz viac na intenzite. Zavedením povinnej školskej dochádzky negramotnosť v Európe takmer úplne vymizla a čítanie sa stalo elementárnou kompetenciou každého jedinca, nevyhnutnou pre jeho existenciu v spoločnosti.

Určitý paradox vo vzťahu k čítaniu prinieslo 20. storočie. Na jednej strane v jeho prvej polovici vrcholil proces zakladania rôznych typov knižníc, čím sa literatúra stáva dostupnou pre všetkých, na druhej strane viacerí autori – W. J. Ong (2006), Marshall McLuhan (2011), Vilém Flusser (2002), Jostein Gaarder (2003) – upozorňujú na riziká moderných informačno-komunikačných technológií, ktoré prenášajú informácie dominantne obrazovo-zvukovými formami komunikácie, čím sa ľudstvo akoby vracalo do obdobia pred vynájdením písma. Moderné ľudstvo nielenže prestáva čítať, ale postupne prichádza o kompetencie čítať s porozumením. Ong (2006) nazýva obdobie 20. storočia *sekundárnou oralitou*, McLuhan (2011) *elektronickým vekom* a Flusser (2002) obdobím *postabecedy* či *technických obrazov*. Najvýraznejším kritikom je nórsky spisovateľ Gaarder (2003), ktorý hovorí o *postmodernej globalizovanej a na internetovej sieti postavenej civilizácii*, ktorá je veľmi podobná jeho konceptu *predliterárnej kultúry*. Napriek týmto negatívnym názorom Alberto Manguel

(2009, s. 201) nevidí situáciu až tak pesimisticky a tvrdí, že „v Mezopotámii rovnako ako v Grécku, v Buenos Aires alebo v Toronte existovali a existujú vedľa seba čitateľa i nečitateľa – a nečitateľa vždy tvorili väčšinu. Nech už ide o výlučné skriptória Sumerskej ríše či stredovekej Európy alebo ľudové prostredie Londýna osemnásteho storočia alebo populistického Paríža dvadsiateho prvého storočia, počet tých, pre ktorých je čítanie kníh niečím nevyhnutným, je všade veľmi nízky.“

Článok bol publikovaný v rámci výskumnej úlohy APVV 0508-15: HIBER – Human Information Behavior in the Electronic Environment (Informačné správanie človeka v digitálnom prostredí).

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

- AMBRUŠOVÁ, Uršuľa, 2000. Vzdelávanie v stredoveku. *Korzar.sk* [online]. ©1997-2018 [cit. 2018-10-01]. Dostupné na: <http://korzar.sme.sk/c/4719440/vzdelavanie-v-stredoveku.html>
- CEJPEK, Jiří, et al., 2002. *Dějiny knihoven a knihovnictví*. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum. ISBN 80-246-0323-3.
- Čítanie v 18. storočí, [bez dátumu]. *Dejiny knižnej kultúry* [online]. ©2010 [cit. 2018-10-01]. Dostupné na: <https://knizna-kultura.webnode.sk/ucebnice/kapitoly-z-dejin-knižnej-kultury/texty/citanie-v-18-storoci/>
- EKSCHMITT, Werner, 1974. *Paměť národů*. Praha: Orbis.
- FLUSSER, Vilém, 2002. *Komunikológia*. Bratislava: Mediálny Inštitút. ISBN 80-968770-0-3.
- FÓRIŠOVÁ, Marta, 2003. Ratio studiorum: kniha a jej využitie v jezuitskom školstve. Jezuitské školské knižnice. In: *Dejiny školských knižníc na Slovensku*. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, s. 44 – 63. ISBN 80-85169-63-0.
- GAARDER, Jostein, 2002. Knihy pre svet, ktorý nemá čitateľov? In: *Bibiana: Revue o umení pre deti a mládež* [online]. 2002, roč. 9, č. 4, s. 52 – 56 [cit. 2018-01-16]. ISSN 1335-7263. Dostupné na: http://www.bibiana.sk/fileadmin/bibiana.sk/docs/revue/fullsize/rocnikl_X_4_2002.pdf
- GEORGES, Jean, [1994]. *Pismo – pamäť ľudstva*. Bratislava: Vydavateľstvo Slovar. ISBN 80-7145-114-2.
- HROCH, Miroslav, et al., 2005. *Encyklopedie dějin novověku*. Praha: Libri. ISBN 80-7277-246-5.
- CHORVÁTOVÁ, Hana, 2011. Cesta do stredoveku. *Impulz Revue* [online]. 2011, roč. 7, č. 3 [cit. 2018-10-01]. Dostupné na: <http://www.impuzrevue.sk/article.php?720>
- CHUDÝ, Andrej, LICHNEROVÁ, Lucia a Jaroslav ŠUŠOL, 2011. *Úvod do autorského práva pre informačné štúdiá* [online]. Bratislava: Stimul [cit. 2018-10-01]. ISBN 978-80-8127-029-1. Dostupné na: http://stella.uniba.sk/texty/CHLS_pravo.pdf
- JANOVJAK, Ján a Július ŠPAŇÁR, 1969. *Život a literatúra v antickom Ríme*. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.
- JUDÁK, Viliam, 2002. *Dejiny mojej cirkvi. 1. diel*. Trnava: Spolok svätého Vojtecha. ISBN 80-7162-405-5.
- KOLLÁROVÁ, Ivona, 2013. The reading ideal and reading preferences in the Age of Jozeph II. In: *Human Affairs*, 2013, roč. 23, č. 3, s. 344 – 358. ISSN: 1210-3055.
- KOLLÁROVÁ, Ivona, 2017. Knižnice a disciplinácia čítajúcej verejnosti pred rokom 1848. 2. časť. In: *Knižnica* [online]. 2017, roč. 18, č. 1,

- s. 14 – 17. ISSN 1336-0965. Dostupné na: http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Casopis_Kniznica/2017/Kniznica_2017_01.pdf
- MANGUEL, Alberto, 2007. *Dějiny čtení*. Brno: Host – vydavatelství. ISBN 978-80-7294-231-2.
- MANGUEL, Alberto, 2009. *Knihovna v noci*. Brno: Host – vydavatelství. ISBN 978-80-7294-336-4.
- McLUHAN, Marshall, 2011. *Jak rozumět médiím: Extenze člověka*. 2. vyd. Praha: Mladá fronta. ISBN 978-80-204-2409-9.
- ONG, Walter J., 2006. *Technologizace slova*. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum. ISBN 80-246-1124-4.
- SAENGER, Paul, 1997. *Space Between Word: The Origins of Silent Reading*. Stanford: Stanford University Press. ISBN 978-0-8047-2653-5.
- SVOBODA, Ludvik, et al., 1973. *Encyklopedie antiky*. Praha: Academia.
- TRÁVNÍČEK, Jiří, 2011. *Čtenáři a interneti*. Brno: Host – vydavatelství. ISBN 978-80-7294-515-3.

STRETNUTIE KNIŽNÍC V ČÍNE

V dňoch 19. – 22. októbra 2018 sa v čínskom meste Chang-čou konalo prvé stretnutie riaditeľov a zástupcov knižníc Číny a krajín strednej a východnej Európy. Jeho súčasťou bolo založenie Únie knižníc Číny a krajín strednej a východnej Európy (*China – Central and Eastern European Countries Libraries Union*) a prijatie akčného plánu spolupráce na roky 2019 – 2020.

Slovensko zastupovala na tomto významnom stretnutí generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice Ing. Katarína Krištofová.

Spolupráca medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy sa oficiálne začala v roku 2012 a odvtedy sa aktívne rozvinuli viaceré oblasti.

„Na zasadnutí v Chang-čou sa zúčastnilo 161 zástupcov 61 knižníc a jeho cieľom bolo vytvoriť platformu pre vzájomnú výmenu, zdieľanie informácií a skúseností a odbornú spoluprácu v knižničnej oblasti,“ zhodnotila generálna riaditeľka Katarína Krištofová.

Túto ambicióznou aktivitu uvítala aj Konferencia riaditeľov európskych národných knižníc (*Conference of European National Librarians, CENL*): „Knižnica ako inštitúcia, ktorá zachováva ľudské kultúrne dedičstvo, je jedným z nevyhnutných prepojení v medzinárodnom kultúrnom výmennom reťazci. V záujme realizácie akčného plánu pre rozvoj kultúry »Belt and Road« (2016 – 2020), vydaného ministerstvom kultúry v Číne, a posilnenia výmeny a spolupráce s krajinami strednej a východnej Európy v oblasti knižníc, dôrazne podporujeme zriadenie Únie knižníc Číny a krajín strednej a východnej Európy,“ píše sa vo vyhlásení CENL; v päťčlenom Výkonnom výbore CENL pôsobí generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice ako podpredsedníčka.

Katarína Krištofová však mala v Číne ešte jednu milú povinnosť – odovzdať riaditeľovi Čínskej národnej knižnice publikáciu *Mingovia v príbehoch a histórii*, ktorá bola v Slovenskej národnej knižnici slávnostne pokrstená 22. mája 2018 za účasti jej autorov Mariny Čarnogurskej a Petra Čaplického. „Požiadala ma o to *Marína Čarnogurská, spoluautorka tohto nevšedného diela, ktoré ako prvé, a to dokonca i v čínskych dejinách, sprístupňuje detailne súvislé osudy najznámejšej čínskej dynastie na pozadí histórie a osudov krajiny,*“ vysvetlila generálna riaditeľka.

Za knižný dar pre Čínsku národnú knižnicu získala Slovenská národná knižnica do svojich fondov reprezentatívnu grafickú publikáciu s vyobrazeniami postáv čínskej národnej opery z obdobia dynastie Quing (*Figure paintings of Beijing Opera in Quing Dynasty*, Beijing 2013), ktorá bude návštevníkom Slovenskej národnej knižnice dostupná v Univerzálnej študovni Zlatá niť.

Podľa tlačovej správy SNK